

VARIAÇÕES TEMPORAL E ESPACIAL NA PRECIPITAÇÃO DE UM FRAGMENTO FLORESTAL URBANO NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA - AM

Thiago Rodrigues dos Santos ^a; Murilo Gabriel Rodrigues Garcia ^b; Jhonatan Lima de Oliveira ^c; Sanderléia de Oliveira dos Santos ^d

Contexto e Objetivo: Através da instalação de pluviômetros em diferentes pontos de um determinado local, é possível analisar variações temporal e espacial na precipitação, o que torna possível entender, avaliar, analisar e prever possíveis eventos que possam influenciar na silvicultura e manejo. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi obter dados sobre a distribuição espacial e temporal das chuvas, por meio da instalação de pluviômetros em três diferentes pontos de um fragmento florestal no município de Itacoatiara-AM.

Estratégia: A área de estudo foi o fragmento florestal do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESIT/UEA. Para a confecção dos pluviômetros foram utilizadas garrafas PET de 2 litros, as quais foram cortadas transversalmente logo abaixo do gargalo, essa parte serviu como um funil. Em seguida, o funil foi encaixado dentro da parte inferior da garrafa e fixado com fita adesiva. Após confeccionados, os pluviômetros foram instalados com a boca a 1,5 m de altura do solo em 3 ambientes distintos. O primeiro em área totalmente aberta, o segundo na borda do fragmento florestal e o terceiro no interior do fragmento. As coletas foram feitas após cada dia de chuva, a água coletada foi transferida para uma proveta graduada, medida em ml (mililitros) e em seguida transformada para mm (milímetros).

Resultados: Foram realizadas coletas entre os dias de 24/09/17 a 31/10/17. Assim como esperado, o pluviômetro instalado na área externa do fragmento florestal foi o que coletou a maior quantidade de chuva no período, 186,1 mm, o pluviômetro instalado na borda do fragmento coletou 171,4 mm e o do interior coletou 126 mm de chuva.

Conclusão: Conclui-se com esse trabalho que as copas das árvores realizam o importante papel na interceptação da água da chuva, evitando que a água entre em contato direto com o solo causando erosões.

Palavras-chave: precipitação; ciclo hidrológico; silvicultura.

^a Universidade do Estado do Amazonas, Acadêmico de Engenharia Florestal, thiagorodrigues01@gmail.com

^b Universidade do Estado do Amazonas, Acadêmico de Engenharia Florestal, murilogarcia595@gmail.com

^c Universidade do Estado do Amazonas, Acadêmico de Engenharia Florestal, jldol.gfl24@uea.edu.br

^d Universidade do Estado do Amazonas, Professora Assistente, sdosantos@uea.edu.br